

Савчук О. В.
м. Нововолинськ

АРХІЄПИСКОП АРСЕНІЙ (ЧАГОВЦОВ) – ПОДВИЖНИК БЛАГОЧЕСТЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

У запропонованій публікації розглядається життєвий і творчий шлях одного з подвижників Північної Америки – архієпископа Арсенія Чаговцова. На жаль, нині мало кому відоме ім'я, хоча ця людина зробила суттєвий внесок у розвиток православної віри та Церкви зокрема.

У статті аналізуються невідомі обставини життя та священницька діяльність архієпископа Арсенія, висвітлюються його заслуги у розвитку Православної Церкви в Північній Америці.

Архієпископ Арсеній (у миру Андрій Львович Чаговцов) народився 10 березня 1866 р. у Харківській губернії Валковського повіту в сім'ї псаломщика та був старшим сином, крім нього в родині було ще п'ятеро дітей. Майбутній Владика закінчив Харківське духовне училище та Харківську духовну семінарію. У 1885 р. одружився, а 1886 р. у нього народився син Діонісій, який згодом став також священником. У 1887 р. майбутній архієпископ був рукоположений у сан диякона, а 1890 р. – у сан ієрея, служіння проходив у храмі с. Дергачі Харківської губернії. З 1891 р. у церковнопарафіяльній школі викладав курс Закону Божого. У кінці XIX ст. у священника Андрія помирає дружина Параскева. Це горе сильно вплинуло на нього, він одягнув на себе залізні вериги, побудував дубову труну і спав у ній. Ця труна потім згодилася для його матері Ганни, яка померла в радянській колгоспній бідності. Згодом священник відправився мандрувати по святих місцях, йому доводилося послужити святому Іоанну Кронштадтському, спілкуватися з Валаамськими старцями. Так він визначився з вибором подальшої дороги. У листопаді 1900 р. пише прохання на ім'я архієпископа Амвросія (Ключарьова) про прийняття його в чернецтво, яке незабаром було задоволено. При постриженні йому було дано ім'я Арсеній і він був зарахований до братії Курязького Преображенського монастиря.

У цей період святитель Тихон, майбутній патріарх Московський, а тоді Північноамериканський архієпископ, набирав священників і мирян, бажаючих послужити поширенню і зміцненню православ'я в Америці, і отець Арсеній з готовністю відгукнувся на цей заклик. У 1902 р., згідно з проханням святителя Тихона, ієромонах Арсеній був призначений Св. Синодом в Американську православну місію [3].

У США ієромонах Арсеній прибув у січні 1903 р. і був призначений настоятелем однієї з парафій Нью-Йорка. Він допомагав святому Олексію (Товту) навертати українських уніатів в православ'я. У 1904 р. став настоятелем парафії в Мейфілді (штат Пенсільванія), яка незадовго до того перейшла з уніатства. Тут в о. Арсенія визріла думка про влаштування першого на Американському континенті православного монастиря, яку гаряче підтримали парафіяни, а також і святитель Тихон. У 1905 р. в штаті Пенсільванія був відкритий Свято-Тихонівський монастир і при ньому притулок для сиріт. Настоятелем був призначений отець Арсеній, і Синодом зведений у сан ігумена та нагороджений палицею. На чині зведення в ігумена був присутній ще один відомий місіонер в Америці – священномученик Олександр (Хотовицький) [4].

У квітні 1907 р. ігумен Арсеній отримує благословення на тримісячну відпустку для відвідування Росії і їде туди, маючи намір знайти насельників для монастиря та жертводавців. Під час його перебування в Росії святителя Тихона перевели на Ростовську кафедру, а на Північноамериканську кафедру вступив архієпископ Платон (Рождественський). З Росії ігумен Арсеній привіз не лише значну суму грошей на монастир, але і 50 часток святих мощей, які були отримані ним з Московської синодальної контори для Північноамериканської єпархії [1]. У 1908 р. архієпископом Платоном ігумен Арсеній був призначений благочинним і адміністратором місії в Канаді з центром у Свято-Троїцькому храмі м. Вінніпега. Його прибуття та проповідницька діяльність значно оживили православне життя в Канаді. Саме цей період позначився серйозною проповідницькою роботою, за яку його згодом прозвали “Канадським Златоустом”. Завдяки проповіді він навернув багатьох українських уніатів до православ'я – цьому сприяло знання ним української мови. В 1909 р. Синод за місіонерські труди удостоїв ігумена Арсенія звання архімандрита. У Вінніпезі за допомогою парафіян о. Арсеній придбав для місії земельну ділянку, на якій був побудований будинок для проживання священника та студентів. Оскільки церква м. Едмонтон і парафії прилеглих сіл потребували священника, архімандрит Арсеній переїхав служити туди. О. Арсеній заснував періодичне видання “Канадська нива”, влаштував в Едмонтоні пастирські курси, оскільки канадські парафії дуже

страждали від нестачі священників. За час служіння в Канаді погіршилося здоров'я архімандрита Арсенія і це змусило його звернутися до архієпископа Платона з проханням про звільнення. Отримавши благословення, він у 1910 р. поїхав з Канади на батьківщину [2].

Після повернення на батьківщину архімандрит Арсеній з липня 1910 по 1913 рр. проходить служіння в Святогірській Успенській пустині Ізюмського повіту Харківської губернії, а в 1913 р. – єпархіальним місіонером, намісником Григоріївського Бізюкового монастиря Херсонсько-Одеської єпархії, де працював до лютого 1917 р. У час після американського служіння відома активна діяльність архімандрита Арсенія з викорінювання в Харківській губернії різних сект протестантського та православного походження: баптистів, євангелістів, скопців. Його звіт про діяльність сектантів в єпархії багатьом священнослужителям став настановою в подальшому служінні та правильному повчанні парафіян. Після початку Першої світової війни архімандрит Арсеній був призначений проповідником в армії, де виконував послух до 1920 р.

У 1920 р. евакуйований до Сербії, де був парафіяльним священником на сербській парафії Міляновці в Македонії, а з 1924 по 1926 рр. – настоятелем монастиря в ім'я Святих архангелів у Марковому Граді та викладачем Закону Божого в гімназії м. Прилеп (Македонія). Саме в цей період канадська паства дізналася, що їх пастир живий, і звернулася до митрополита Платона (Рождественського) з проханням про те, щоб він посприям поверненню їхнього пастиря, причому вже єпископом. У 1926 р. Собором православних єпископів в Америці він був обраний єпископом Вінніпезьким, вікарієм Митрополита всієї Америки та Канади. 24 травня того року хіротонізований у Белграді з благословення сербського Патріарха [3].

Спочатку єпископ Арсеній відправився в Нью-Йорк, щоб зустрітися з митрополитом Платоном, а потім поїхав у Вінніпег. З прибуттям його православне життя в Канаді пожвавилось. Владика почав випускати єпархіальний журнал “Канадійський православний місіонер”, відвідував парафії по всій країні. У своїх посланнях до церковних громад єпископ закликає зміцнювати дисципліну, виступає за аполітизацію церковного життя. Для нього не була важлива національна та політична приналежність людини, а передусім – православ'я. Він виступав за впровадження в церковному житті національної мови громади. Єпископ Арсеній заснував Сифтонський Спасо-Вознесенський монастир, а при ньому в 1929 р. відкрив богословські курси, на яких сам викладав, готуючи кандидатів у священство.

У грудні 1935 р. єпископ Арсеній відвідує США, щоб взяти участь в Соборі православних єпископів, який пройшов у Свято-Тихонівському монастирі під головуванням митрополита Феофіла (Пашковського). У 1937 р. 70-річний владика просить благословення піти на спокій, і в січні 1938 р. отримує дозвіл на спочинок у заснованому ним Свято-Тихонівському монастирі (США) і влаштувати при ньому школу. Восени 1938 р. єпископ відкрив при монастирі пастирське училище, пізніше перетворене в семінарію, а в 1939 р. за його активної участі створюється при монастирі будинок для престарілих священнослужителів. Враховуючи заслуги єпископа Арсенія в справі зміцнення православ'я на американському континенті, був рукоположений в сан архієпископа. Перебуваючи на спочинку, владика відвідував місцеві парафії, приїжджав на конференції. Згодом архієпископ благословив введення богослужінь англійською мовою в монастирській школі – незважаючи на опір деяких насельників.

Помер архієпископ Арсеній 4 жовтня 1945 р. у Скрентоні, штат Пенсільванія. У Канаді він залишив про себе настільки добру пам'ять, що, хоча офіційно владика ще не зарахований до лику святих, в Канадській єпархії Православної Церкви в Америці склалося його шанування як місцевошанованого святого, і з благословення архієпископа Оттавського Серафима йому складені служби, написані ікони, житіє, встановлений день пам'яті – 21 вересня / 4 жовтня [1].

Ім'я архієпископа Арсенія (Чаговцова) належить до числа тих українців діаспори, яких потрібно в першу чергу повертати нашій історичній пам'яті, нашій неупередженій суспільній свідомості.

Примітки

1. *Канадский Златоуст*. О жизни архиепископа Арсения Виннипегского. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://uralteologia.ucoz.ru/>
2. *Недзельський К. К.* Історіософія релігії Івана Огієнка (митрополита Іларіона) : автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2003. – 20 с.
3. Detailed timeline vita of Archbishop Arseny. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.archdiocese.ca/>
4. The Life of Archbishop Arseny. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.archdiocese.ca/>

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013